

JAHONGIR DAVRIDA O'G'LI XUSRAV ISYONI

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li

Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6727225>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Xusrav, Xurram, Jahongir,
Bengaliya, Dehli, Lohur,
Dekkon, sikklar,
boburiylar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Jahongir davrida uning o'g'li bo'lmish Xusravning otasiga qarshi isyoni, buning oqibatida qanday jazolarga mahkum etilganligi, Xurram bilan munosabatlari hamda keyinroq shahzoda Xurramning tashabbusi bilan qotil yollanib, uning qo'li bilan Xusrav o'ldirilishi xususida qisqacha so'z yuritiladi.

Shaxzoda Xusrav Jahongirning katta o'g'li, u Akbar saroyidagi obro'li a'yonlaridan roja Man Singxning jiyani, Mirzo Aziz Kukaning kuyov o'g'li edi. Akbarshoh vafot etganda ular uning o'rniga taxtga Xusravni ko'tarmoqchi bo'ldilar. Biroq, saroyning boshqa amaldorlari qo'llamaganliklari uchun bu fikrdan qaytdilar. Keyin ular ham Jahongirni shoh sifatida tan olganlaridan so'ng afv etildi.

Shunga qaramay Jahongir isyonkor o'g'li Xusravni yarim tutqunlikda saqladi va Man Singhni Bengaliya hokimligidan bo'shatib yubordi. Shahzoda Xusrav endigina 17 yoshga to'lgan, podshoh bo'lish orzusi uni hech tark etmasdi. Chunki otasi Salim bemaza qiliqlari bilan Akbarni ranjitgan chog'larda Akbar o'z o'rniga nevarasi Xusravni voris qilish rejalarini ham mo'ljallab qo'ygan,

Xusravning bu rejadani xabari bor edi. 1606 yilning 6 aprelida u Agra qal'asidan kesib chiqib, Dehli orqali Lohurga yo'l oldi. Unga ergashgan sarbozlar soni 12.000 ga

yetgan edi. Hindlarning piri Sikh Guru Arg'un Dev unga oq fотиha berdi. Lekin Lohur hokimi uni qo'llab-kuvvatlashdan bosh tortdi. Jahongir Xusravning qochgani haqidagi xabarni voqea sodir bo'lgandan bir necha soatdan so'ng eshitdi. U darhol Xusrav ketidan qo'shin yuborib, ortidan o'zi ham otladi.

Xusrav ortga qayrilib, shoh to'pchilari qo'shini bilan Bharaval degan dashtda jang qildi, jangda yengilib, qochishga majbur bo'ldi. Bir necha sheriklari unga tog'asi roja Man Singh huzuriga yashirinishni maslahat berdi. Lekin u hamrohi Husaynbekning Kobulga borish haqidagi maslahatini qabul qildi. Mana shu nozik vaziyatda ko'pgina sheriklari undan yuz o'girib ketdilar. Chenob daryosini kesib o'tishda u qo'lga olinib, Lohurga, Jahongir huzuriga keltirildi. Shaxzoda hibsga olindi va uning sheriklari qattiq jazoga hukm qilindi.

1607-yilda Jahongir Kobuldan Lohurga qaytayotganida unga suiqasd uyushtirshdi.

Bunda Xusrav va boshqa amaldorlarning qo'li bor edi. Buni shahzoda Xurram sezib qolib, darhol otasiga yetkazdi. Jahongir bu hodisani obdon tekshirib, suiqasd ishtirokchilarini o'limga mahkum qildi. Xusravning ko'ziga esa mil tortildi, keyinroq, Jahongir uning bir ko'zini davolashga erishdi. Ammo shahzoda Xusrav tutqunlikda saqlandi. Bir qancha vaqt o'tgandan so'ng shahzoda Xurram Dekkon o'lkasiga yurish boshlaganda, Xusravni o'ziga hamroh qilib olish uchun Jahongirdan ruxsat so'rab, uni o'zi bilan birga olib ketdi.

Keyinroq, 1621 yilda shahzoda Xurramning tashabbusi bilan qotil yollanib, uning qo'li bilan Xusrav o'ldirildi. Bordi-yu Akbardan so'ng Xusrav taxtga chiqqanida, Hindiston tarixida qanday voqealar ro'y berishi mumkinligini oldindan aytib berish qiyin, lekin Xusrav bobosi Akbarning juda ko'p yaxshi hislatlarini o'zida

mujassamlashtirgan shahzoda, otasi Jahongirdan ko'ra ancha serg'ayrat va tajribali, davlatni boshqarishda xolisona siyosat olib borish qobiliyati bor edi.

Tog'asi va qaynatasi o'sha harakatlarini qo'llab-quvvatlamadi. Shuning uchun ham Xusrav yutqazib ko'ydi. Xusrav isyoni ko'pgina qo'zg'olonlarning ko'tarilishiga turtki bo'ldi, ular mayda qo'zg'olonlar bo'lib, barchasi bostirildi. Bu isyonlar boburiylar bilan sikhlar o'rtasidagi munosabatni ancha keskinlashtirib qo'ydi. Xusravga isyon qilishda oq fotiha bergan sikh ulamosi Guru Arg'un Devga Jahongir ikki lak rupiy jarima soldi.

U jarimani to'lashdan bosh tortgani uchun Jahongir tomonidan qatl qilindi. Bu hol esa mahalliy sikhlar tomonidan ularning dinini tahqirlash deb qabul qilindi va o'sha voqeadan so'ng sikhlar bilan boburiylar orasidagi ziddiyatlar kuchaya boshladi.

References:

1. Mahmudjon Nuritdinov. Boburiylar sulolasi. – Toshkent: “Fan”, 1994y.
2. G'ofurjon Sotimov. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylar davri. – Toshkent: G'ufur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008y.
3. N. G'. Nizomiddinov. Buyuk boburiylar tarixi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2012y.